

***Smeryngolaphria bicolorala*, nouvelle espèce d'Asilidae de Madagascar (Diptera : Laphriinae, Laphriini)**

par Guy TOMASOVIC*

Résumé

Une nouvelle espèce de *Smeryngolaphria* Hermann, 1912, *S. bicolorala* est décrite de Madagascar.

Mots-clés : Madagascar, Asilidae, nouvelle espèce, taxonomie, Afrique.

Présentation

Pour l'étude des genres de la sous-famille des Laphriinae, nous avons les travaux de Hull (1962) au niveau mondial, d'Oldroyd (1970) et de Londt (1988) pour la région Afrotropicale, et pour Madagascar ceux d'Oldroyd (1959) et Londt (1977). Ces deux dernières études reprennent les 15 espèces de Laphriinae réparties dans 6 genres : *Hyperechia* Schiner, 1866 ; *Katharma* Oldroyd, 1959 ; *Laphria* Meigen, 1803 ; *Orthogonis* Hermann, 1914 ; *Proagonistes* Loew, 1858 et *Notiophria* Londt, 1977.

Si l'appartenance de nos spécimens à la tribu des Laphriini est évidente, le choix du genre est plus difficile. Il faut souligner que notre connaissance sur la sous-famille des Laphriinae de la région orientale est encore très lacunaire. Le Dr J. Londt (Natal Museum, spécialiste des Asilidae afrotropicaux), à qui les spécimens ont été envoyés, nous a confirmé qu'il s'agissait bien d'une nouvelle espèce. Il était cependant dubitatif quant à son appartenance au genre *Smeryngolaphria* et suggérait de regarder aussi vers la région orientale, Madagascar présentant avec cette région des similarités. Pour ce faire, nous avons les clefs de Hull (1962), Oldroyd (1972) et Parui (1983). Dans cette région, le genre le plus proche est *Laloides* Oldroyd, 1972, mais l'édéage des mâles de ce genre y est nettement différent (observation personnelle). Aussi, dans l'état actuel de nos connaissances, et vu que nos spécimens répondent aux critères d'Artigas *et al.* (1988) pour le genre *Smeryngolaphria* Hermann, 1912, c'est dans ce genre que nous les laisserons. Londt (1989) fait la révision du genre et donne la forme externe des genitalia du mâle du genotype *S. melanura*, espèce néotropicale, ainsi que ceux des espèces afrotropicales.

A ce jour, sur les 9 espèces de *Smeryngolaphria* connues dans le monde, 7 espèces sont néotropicales et 2 : *Smeryngolaphria bromleyi* Londt, 1989 (Nigeria) et *Smeryngolaphria pallida* Bromley, 1935 (République démocratique du Congo, République Centrafricaine, Nigeria) sont afrotropicales .

* Collaborateur à l'Unité de Zoologie générale et appliquée de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques (Prof. E. Haubruge), B-5030 Gembloux
e-mail : zoologie@fsagx.ac.be

Smeryngolaphria bicolorala* sp. n.*Localité type**

Madagascar : TAM, Manakambahiny, 17°45'S-48°43'E, janvier 1991.

Matériel type

Holotype : mâle, Madagascar : TAM, Manakambahiny, 17°45'S-48°43'E, janvier 1991. Forêt bac jaune. rec. A. Pauly. Déposé à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux.

Paratypes : 2 femelles du même endroit que le mâle, février 1991. rec. A. Pauly. Une femelle déposée au Natal Museum (Afrique du Sud) et une à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux.

Etymologie

Bicolorala, nom formé de la juxtaposition des deux mots latins, *bicolor* = deux couleurs et *ala* = aile.

Description de *Smeryngolaphria bicolorala* sp. n.

Longueur 13 mm.

Espèce d'apparence grisâtre à pattes rougeâtres et ailes bicolores. Les soies sont noires sur le corps et claires sur les pattes.

Tête mâle : face brun rouge ; moustache lâche à soies noires. Renflement facial faible se terminant en pente douce à la base des antennes. Espace entre la limite supérieure de la moustache et la base des antennes plus court que la longueur du premier article antennaire avec, sur le 1/3 supérieur, quelques soies noires. De chaque côté de la moustache, un faisceau de longs et fins poils blancs. Palpes noires, article II légèrement en massue avec de longs poils noirs. Antennes : articles I et III noirs, II petit et rougeâtre ; I et II avec quelques petits poils raides, noirs ; article I quatre fois plus grand que II, article III 1 fois 1/2 plus long que I et II ; sur le sommet, une petite cavité avec une microsoie. Front noir à pruinosité grisâtre, les poils latéraux brun roux, calus ocellaire avec deux soies noires. Occiput à pruinosité gris clair, soies postoculaires noires à brun roux.

Thorax : mesonotum gris parsemé de poils petits, fins, jaune clair, les soies sont noires; une bande médiane en triangle isocèle bien tranchée, dont le sommet est à la naissance du mesonotum et la base arrondie se termine un peu avant le scutellum ; soies, 2 notopleurales, 1 supra-alaire, 2 post-alaires ainsi que 2 anepisternales. Scutellum avec une tache en demi-cercle de même couleur que la bande centrale du mesonotum, 4 soies scutellaires. Pattes d'un brun roux à chétotaxie entièrement blanc jaune. Hanches grises à poils blancs. Trochanters roux brillant, les postérieurs nettement plus sombres. Fémurs I, II avec quelques soies antérieures jaunâtres et une frange de longs poils blancs, fémur III sans frange avec de nombreuses soies jaunâtres. Tibias I, II avec de longues et fines soies ; sur le III, elles sont moins nombreuses mais plus fortes. Tarses avec une brosse courte, rousse. Griffes noires à base rousse, pelotes et empodium roux clair. Ailes : longues, jaunâtres à nervures brun jaune, une bande médiane brune. Cellule marginale se terminant sur la costale. L'aile droite a la 4ème cellule postérieure partagée en son centre par une nervure supplémentaire.

Abdomen : noirâtre légèrement étranglé au tergite III, une fine pilosité latérale blanche sur les 3 premiers tergites, sur le centre et les suivants elle est jaune. Sur le tergite I, 4 soies noires, robustes ; sur les deux suivants, 2 soies latérales robustes. Sternites roux, pilosité fine, blanchâtre, clairsemée.

Genitalia mâle : roux, gonocoxite à longues soies claires, édéage avec 2 canaux ventraux longs, minces, courbés à l'extrémité ; le 3ème, situé postérieurement, est épaissi à la base et surmonte les 2 autres (fig. 1D).

Femelle : comme le mâle mais avec la cellule marginale de l'aile fermée et pétiolée, l'ovipositeur court (fig. 1B).

Figures 1 A-E : *Smeryngolaphria bicolorata* n. sp. A : Tête en vue latérale ; B : Ovipositeur ; C : Aile ; D : édéage ; E : Gonopode.

Abstract

A new species of *Smeryngolaphria* Hermann, 1912, *S. bicolorata* is described from Madagascar.

Keywords : Madagascar, Asilidae, new species, taxonomy, Africa.

Remerciements

Que soit remercié ici le Dr Londt du Natal Museum pour ses remarques pertinentes.

Bibliographie

- ARTIGAS, J.N., PAPAVERO, N. & PIMENTAL, T., 1988.- The American genera of Asilidae (Diptera): keys for identification with an atlas of female spermathecae and other morphological details. IV. Key to the genera of Laphriinae Macquart (except tribe Atomosiini Hermann), with the descriptions of three new tribes and five new species. *Boletín de Museu Paraense Emilio Goeldi, ser. Zoologia*, **4**(2) : 211-256.
- HULL, F.M., 1962.- Robber flies of the World. The genera of the family Asilidae. *Bulletin of the United States National Museum*, **224** : 1-907.
- LONDT, J.G.H., 1977.- Afrotropical Asilidae (Diptera) 1. The genus *Choerades* Walker, 1851 and the descriptions of two new genera, *Nannolaphria* and *Notiolaphria*, from southern Africa and Malagasy Republic. *Annals of the Natal Museum*, **23**(1) : 43-55.
- LONDT, J.G.H., 1988.- Afrotropical Asilidae (Diptera) 16. An illustrated key to the genera of the subfamily Laphriinae, a revision of *Gerrolasius* Hermann, 1920 and the description of a new genus *Pilophonus*. *Annals of the Natal Museum*, **29**(2) : 509-521.
- LONDT, J.G.H., 1989.- Afrotropical Asilidae (Diptera) 18. The genus *Smeryngolaphria* Hermann, 1912 (Laphriinae). *Annals of the Natal Museum*, **30** : 147-157.
- OLDROYD, H., 1959.- Synopsis des Asilidae (Diptera) de Madagascar I. Tribus des Saropogonini, Stichopogonini, Xenomyzini et Laphriini. *Mémoires de l'Institut scientifique de Madagascar, Série E*, **11** : 247-289.
- OLDROYD, H., 1970.- Studies of African Asilidae (Diptera) I. Asilidae of the Congo Basin. *Bulletin of the British Museum (natural history) Entomology*, **24**(7) : 209-334.
- OLDROYD, H., 1972.- Robber flies (Diptera : Asilidae) of the Philippine Island. *Pacific Insect*, **142** : 201-337.
- OLDROYD, H., 1974.- An introduction to the Robber Flies (Diptera : Asilidae) of southern Africa. *Annals of the Natal Museum*, **22** : 1-71.
- PARUI, A.N.T., 1983.- A review of the Asilidae (Diptera) from the Oriental region. *Oriental Insect*, **17** : 269-393.